

**СИНДИТЦИЈАЛИ КРЕДИТЛАШ АМАЛИЁТЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

О.И.ИКРОМОВ

Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамаси
хузуридаги бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби тингловчиси

Глобаллашув шароитида инвестицион фаолиятни молиявий қўллаб-қувватлашни орқали мамлакатимизда инвестиция корхоналарининг ноқулай ривожланиш эҳтимоли юқори бўлиши молиявий ресурс манбаларини кенгайтиришни талаб қилади. Турли хил салбий омиллар сабаб бўлган замонавий тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда, инвестиция лойиҳаларини баҳолаш ва умуман инвестиция оқимларини кўриб чиқиш зарур. Биринчиси ҳақида шуни таъкидлаш керакки, инвестиция лойиҳаларининг сифатини баҳолаш муаммоли бўлса ҳам, аммо баҳолаш натижаларини оқилона даражага етказиш муҳимдир.

2020 йил мобайнида мамлакатимизда Халқаро молия институтлари жумладан, Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки, Франция тараққиёт агентлиги, Саудия тараққиёт фонди, Хитой Эксимбанки, Корея Эксимбанки, Япониянинг молия ташкилотлари томонидан Ўзбекистон Республикасига 3,1 млрд. долларлик 18 та кредит ва Жаҳон банки тизимида Ўзбекистон Республикаси лойиҳа портфели ҳажми жиҳатидан Европа ва Марказий Осиёдаги биринчи бешта мамлакат қаторига кирди. Бу эса юртимизда шиддат билан амалга оширилаётган ислохотларга халқаро молия институтлари томонидан юксак ишонч билдирилаётганидан далолат беради¹.

¹ www.uza.uz

Ҳар қандай давлатнинг ривожланишида инвестиция жалб этиш устувор вазифа саналади. Шу ўринда, Мухтарам Президентимизнинг 29.12.2020 йилдаги Мурожаатномасида билдирган фикрини эслаб ўтиш ўринлидир.

Шу ўринда, Президентимиз томонидан элгари сурилган яъни, “пандемия шароитида яшаш ва ишлашга ўрганишимиз керак” деган фикрлари асосида қанчалик қийин бўлмасин, бу йилга белгилаган устувор вазифаларимизни том маънода уддаладик, десак ҳам ҳеч муболоға бўлмайди. Шу ўринда, мамлакатимизда инвестицияларни иқтисодиётимизнинг барқарор ривожланадиган тармоқларига жалб қилишни муҳим ҳисобланади.

Шунингдек, пандемия даврида иқтисодиёт тармоқларини узлуксиз ишлашини таъминлаш ҳамда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш мақсадида фармон ва қарорларга асосан тадбиркорлик субъектларига турли имтиёзлар ва енгилликлар берилди.

Ҳозирги кунда, Ўзбекистон Республикасига хорижий инвестицияларни жалб қилиш иқтисодий ривожланишнинг асосий стратегик вазифаси ҳисобланади. Давлатимиз раҳбари айтганидек: “инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери”².

Бу борада пухта ўйланган инвестиция сиёсати ва стратегияси ҳамда хорижий инвесторлар учун жозибадор шарт-шароитлар яратиш, қулай инвестициявий муҳитини шакллантириш етакчи ўринни эгаллайди.

Мамлакатнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш учун мавжуд ва салоҳиятли инвесторлар учун фойдали инвестициялар объектига айлантирадиган хусусиятлар мажмуини ташкил этиш лозим.

Шу билан бирга, инвесторлар нуқтаи назаридан ҳудуднинг ўзига хос хусусиятлари ҳам, мавжуд бўлган институционал муҳитнинг ўзига хос хусусиятлари ҳам муҳим роль ўйнайди. Юқори инвестицион жозибадорлик

² <https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-economy-uz/4309-investitsiya-iqtisodiyot-drayveri>

худуднинг рақобатбардошлигини ошириш, иқтисодий ўсишнинг юқори ва барқарор суръатларини таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади.

Хорижий инвестицияларни мамлакатимиз иқтисодиётига жалб қилинишини рағбатлантирилишида солиқ, божхона каби бир қатор имтиёзлардан ташқари инновацион фаолиятнинг амалий ҳолатига ҳам бевосита боғлиқ бўлиб, дунё миқёсида кескин рақобат ҳолати кузатилмоқда. Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда инновацион фаолиятни давлат томонидан қўллаб-қувватланиши кўплаб омилларга боғлиқ. Буларга мисол тариқасида самарали ва изчил амалга оширилаётган макроиқтисодий ва фаол инвестиция сиёсати, ривожланган хориж тажрибаси ҳамда инвестицион муҳитни янада жозибадорлигини ошириш механизмларидир, лекин инновацион фаолият доимий тадқиқ қилиниши бўлган фаолиятки, у доимо ўз ичига янгиликка, самарадорликка асосланган илмий ва амалий муаммоларни қамраб олади.

Иқтисодиёти барқарор ривожланаётган мамлакатлар, тадқиқотчи олимлар мазкур муаммоларнинг ечимига миллий хусусиятларни эътиборга оlingan ҳолда ривожланган хориж тажрибасини (АҚШ, Буюк Британия, Япония, Германия каби) қўллаш ва улар билан ўзаро миллий ҳамкорлик тизимини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш орқали эришилади, деган фикрни илгари суради,.

Шу ўринда бизнесда иштирок этувчи вакилдан соҳа ёки тармоқда инновацион фаолиятни ривожлантириш ва уни самарали бошқариш бугунги кун талабига айланди.

Миллий иқтисодиётимиз жаҳон хўжалигида ўз ўрнига эга бўлиши учун барча соҳа ва тармоқ вакиллари сифатли ва рақобатдош маҳсулот ишлаб чиқаришни тизимли ташкил этиши лозим бўлади.

Ўзбекистон республикаси Молия вазирлиги томонидан, Инвестиция фаолиятини молиялаштиришда йирик корхоналар акцияларини маҳаллий ва хорижлик инвесторларга халқаро “bookrunner” компаниялари билан синдикатлашган ҳолда очик бозорларда оммавий сотишни жорий этиш амалга оширилмоқда.

Республикамизнинг миллий молия ва глобал молия бозоридан капитал жалб қилишда ўзаро боғлиқлик мавжудлигини ҳам алоҳида қайд этишимиз лозим. Самарали натижаларга олиб келадиган давлат дастурларини ишлаб чиқиш, шу билан бирга, уларни амалга оширишнинг ўзгарувчан шароитида молиявий назорат ва бошқарувнинг самарали механизмларига эга бўлиш, жаҳон амалиётида моделлаштириш усуллари кенг қўлланилиб, улар билан инвестиция сиёсатининг иқтисодий рағбатлантирувчи воситаларининг мақбул қийматини аниқлаб олишингиз мумкин. Шу билан бирга, инвестиция ва иқтисодий дастурларни моделлаштириш тамойиллари умуман бир-бирига мос келишига қарамай, уларнинг мақсадлари турлича. Давлат инвестиция сиёсатининг мақсади ижтимоий таъминотдир ва ушбу инвестиция сиёсатининг вазифаси ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишдир. Шунингдек, давлат, хусусий сектор, хорижий инвесторлар маблағлари ҳисобига амалга оширилаётган лойиҳалар самарадорлигини таъминлаш миллий ва хорижий инвесторлар ишончининг ортиб боришига хизмат қилади.

1-жадвал

Республикамизда илк мартаба чиқарилган Евробондларнинг жойлаштирилиши³

Эмитент	Ўзбекистон Республикаси номидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	
Рейтинг даражаси	BB-	
Глобал координатор	JP Morgan Chase	
Bookrunner агентлари	Citigroup, Gazprombank, JP Morgan	
Сўндириш муддати	20 февраль 2024 (5-йиллик)	20 февраль 2029 (10 йиллик)

³ Молия вазирлиги маълумотлари асосида илмий тадқиқотчи томонидан тайёрланди

Чиқарилган қимматли қоғозлар қиймати	500 млн. АҚШ доллар	500 млн. АҚШ доллар
Купон ставка	4,750 %	5,375 %
Бенчмарк спреди	+222 bps	+266.4 bps
Қайта таклиф қилинган нарх	100 %	100 %
Қайта таклиф қилинган даромадлилиги	4.750 %	5.375 %

Юқоридаги таҳлиллар натижаси шуни кўрсатадики, республикада инвестиция фаолиятини молиялаштиришда йирик корхоналар акцияларини маҳаллий ва хорижлик инвесторларга халқаро “bookrunner” компаниялари билан синдикатлашган ҳолда очик бозорларда оммавий сотишни жорий этиш орқали кенгайтириш зарурлиги маълум бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрда «Ўзбекистон республикасининг 2021 — 2023 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4937-сонли қарори⁴ қабул қилинди.

Ушбу қарорга асосан, мамлакатимизда инвестиция фаолиятни молиявий қўллаб-қувватлаш борасида Молия вазирлиги томонидан амалга оширилаётган капитал қўйилмаларни ўзлаштириш параметрларини қуйидаги жадвал маълумотларида кўришимиз мумкин.

Жадвал маълумотларини таҳлил қиладиган бўлсак, марказлашган инвестициялар харажатлари таркибида бюджет маблағларининг салмоғи 2021 йилда 17 700 млрд. сўм режалаштирилган бўлса, бу кўрсаткич 2022 йилга келиб 19 650 млрд. сўмни ташкил қилиши кўзда тутилган. Шу жадвал

⁴ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.12.2020 й., 07/20/4937/1672-сон

маълумотларидан кўринадики, 2023 йилда эса, 2022 йилга қараганда бюджет харажатлари 1,12 баробарга ошиши прогноз қилинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 1992 йил 8 декабрь. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикасининг Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисидаги Қонун. 2019 йил 25 декабрь. www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 2019 йил 25 декабрь. www.lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. 2013 йил 26 декабрь. www.lex.uz.
5. Ўзбекистон Республикаси “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги Қонуни. 2015 йил 25 август. www.lex.uz.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Инвестиция ва ташқи савдо вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ–4135-сонли қарори. 2019 йил 28 январь. www.lex.uz.
7. Инвестирование: Учебник для вузов / Валинурова Л.С., Казакова О.Б. – М.: Волтерс Клувер. 2010.
8. Малышев Р.Н. Инвестиционный потенциал государства в экономике современной России: Автореферат на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. Тамбов, 2007.
9. Кармов Р.А. Инвестиционный потенциал и социально-экономические условия его реализации в трансформируемой экономике: Автореферат на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. М., 2007.
32. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС.-2006.
33. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1978.

34. Нешиной А.С. Инвестиции: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2006.
35. Староверова Г.С., Медведов А.Ю., Сорокина И.В. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2006.